

UDK: 631.511.58.055

**G'O'ZA O'SIMLIGINING QASHQADARYO VILOYATI
SHAROITIDA NAV VA TIZMALARINI SIFAT KO'RSAT
KICHLARINI BAHOLASH**

Namazov Shadman Ergashovich

PSUYAITI q.x.f.d., akademik

Xushvaqtov Ma'ruf Sunat o'g'li

Janubiy dehqonchilik ilmiy-tadqiqot institute

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'rta tolali g'o'zaning nav va tizmalarning Qashqadaryo viloyati sharoitida 2024 yilda olingan tola na'munalari HVI 900 SA instrumental tizimida 8 ta ko'rsatkich, staple ko'rsatkich bo'yicha esa, mikroneyr ko'rsatkichi (Mic), solishtirma uzunlik kuchi (Str), uzunlik bo'yicha birxillik indeksi (Unf), kalta tolalar indeksi (SFI), uzilishdagi uzayishi (Elg), nur qaytarish koeffitsiyenti (Rd) sinalayotgan paxta tolasi namunasi yuzasidan qaytgan yorug'lik, hamda sarg'ishlik darajasi (+b) bo'yicha umumiy va o'rtacha ko'rsatkichlarining namoyon bo'lishi aniqlangan. Ushbu nav va tizmalarda ko'rsatkichlari yillar davomida o'zaro va andozadagi "Buxoro 102" naviga qiyoslangan. Jamlangan natijalarga ko'ra 4432-34, 627-28, 3113-14, 4468-69, tizmalar Buxoro-102 andozaga nisbatan tahlildagi belgi va ko'rsatkichlari bo'yicha ijobiy farqlanishini ushbu tadqiqot yilida aks ettirgan.

Kalit so'zlar: paxta, tola, HVI tizimi, tizma, nav, g'o'za, Mic, SFI, Elg, Str, o'rta tola, Buxoro-102 nav

Аннотация: В данной статье описаны результаты анализа образцов волокна средневолокнистых сортов и ассортиментов хлопчатника, отобранных в 2024 году в условиях Кашкадарьинской области с использованием приборного комплекса HVI 900 SA, и результаты анализа 8

показателей, среди которых индекс штапелирования, индекс микронейра (Мик), удельная линейная прочность (УЛП), индекс однородности длины (ИПД), индекс короткого волокна (ИКВ), относительное удлинение при разрыве (УРР), коэффициент отражения света (КОС), суммарные и средние показатели отраженного от поверхности образца хлопкового волокна света, а также степень желтизны (+б) испытуемого образца хлопкового волокна. На протяжении многих лет результаты исследований сравнивались между собой и со стандартным сортом «Бухара 102». По обобщенным результатам хребты 4432-34, 627-28, 3113-14, 4468-69 показали положительную разницу по аналитическим характеристикам и показателям в сравнении с эталоном Бухара-102 в данном году исследования.

Ключевые слова: хлопок, волокно, система HVI, гребень, сорт, хлопчатник, Mic, SFI, Elg, Str, среднее волокно, сорт Бухара-102

Abstract: This article describes the general and average indicators of the fiber samples of medium-fiber cotton varieties and ranges taken in 2024 in the conditions of the Kashkadarya region using the HVI 900 SA instrumental system, including 8 indicators, and the staple indicator, micronaire index (Mic), specific length strength (Str), length uniformity index (Unf), short fiber index (SFI), elongation at break (Elg), light reflection coefficient (Rd), the light reflected from the surface of the cotton fiber sample, and the degree of yellowness (+b) of the tested cotton fiber sample. The indicators of these varieties and ranges were compared with each other and with the standard “Bukhara 102” variety over the years. According to the aggregated results, the ridges 4432-34, 627-28, 3113-14, 4468-69 showed a positive difference in terms of analytical characteristics and indicators compared to the Bukhara-102 standard in this study year.

Keywords: cotton, fiber, HVI system, ridge, variety, cotton, Mic, SFI, Elg, Str, medium fiber, Bukhara-102 variety

Kirish: Mamlakatimizda paxtachilik tarmog‘ini rivojlantirish, paxta tozalash korxonalarini modernizatsiyalashtirish hamda texnik qayta jihozlash, ishlab chiqarish va paxta xom ashyosini qayta ishlash rentabelligini, shu bilan birga, ishlab chiqariladigan mahsulotlarning raqobat bardoshliligini oshirish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda, shu jumladan: O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026-yillarga mo‘ljalangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60 sonli Farmoni, jumladan “Milliy iqtisodiyot barqarorligini ta‘minlash va yangi ichki mahsulotda sanoat siyosatini davom ettirib, sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmini 1,4 baravarga oshirish maqsad qililib, bunda to‘qimachilik sanoati mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini 2 baravarga ko‘paytirish” vazifasi belgilab berilgan bo‘lib, ushbu vazifalarini amalga oshirishda, jumladan paxta tozalash korxonalarida qayta ishlash jarayonida chigit va tolalarga shikast yetkazmasdan samarali tashish masalasi ham dolzarb hisoblanadi [1].

Material va metodlar. Janubiy dehqonchilik ilmiy tadqiqot instituti markaziy tajriba xo‘jaligida Boshqoli don ekinlari genetikasi, seleksiyasi laboratoriyasi tomonidan 2024 yil davomida Qashqadaryo viloyatining ekstrimal iqlim sharoitida mos g‘o‘za navlarini seleksiyasida turli genotopga ega duragaylarning samaradorligi bo‘yicha tanlab olingan yangi 22 ta nav va tizmalari HVI 900 SA instrumental tizmida Davlat komissiyasi (1985, 1989) da ishlab chiqilgan uslubiy qo‘llanmalar asosida olib borildi.

Natijalar va ularning tahlili. Shularni hisobga olgan holda, mualliflar tomonidan tashish jarayonida tolani shikastlanishini tadqiq qilindi. Tadqiqotda buntidan, qo‘zg‘aluvchan qurilma tarkibidagi separator uskunasidan oldin va separatsiya jarayonidan keyin paxta xomashyolarining tolalarini HVI tizimida tolaning uzunligi, uzunlik bo‘yicha bir xillik, pishqlik, uzalishdagi uzayish, tolaning ingichkaligi va pishib yetilganligi, rangi hamda ifloslanish ko‘rsatkichlarini aniqlash va solishtirish orqali tahlil etildi [3-5].

Paxta to'qimachilik clusterlariga qarashli bo'lgan paxta tozalash korxonalarida paxta xomashyosiga beriladigan zarba kuchlari hamda paxtani ishqalanishda hosil bo'ladigan kuchlari sababli tolalarning shikastlanishi paxtani dastlabki qayta ishlash jarayonidagi eng katta muammolardan biri hisoblanadi. Ushbu muammolarni bartaraf qilish bo'yicha mamlakatimizda ko'plab tadqiqotchilar tamonidan ilmiy ishlar olib borilmoqda. Ammo bu masala haligacha dolzarbligicha qolmoqda [2].

Tahlillarni Buxoro 102 navi va 21 ta 2269-70, 2335-36, 2458-59, 2749-52, 2840-43, 2887-88, 2522-23, 4432-34, 3376-77, 5315-16, 89-92, 627-628, 1014-15, 1786-87, 2729-30, 3123-24, 228-284, 2386-87, 2488-90, 3113-14, 4468-69 tizmalarni HVI 900 SA instrumental tizimida 8 ta ko'rsatkich aniqlandi va o'rtacha natijalar olindi. Olingan natijalar quyidagi (1-jadval)

1-jadval

G'o'za o'simliging tola sifat ko'rsatkichlari.

№	Nav va tizmalar	STAP LE	MI C	STRENGTH	COLOR_RD	COLOR_B	UNIFROM	ELONGATION	SFI
1	2269-70	36	4,5	34,5	78,4	9,6	85,4	10,9	3,7
2	2335-36	36	4,4	44,5	80,8	8,2	86,8	8,6	0,2
3	2458-59	35	4,4	29,6	72,0	9,8	83,6	9,5	5,0
4	2749-52	36	4,5	30,5	80,8	8,2	85,6	10,4	2,7
5	2840-43	36	4,6	28,2	78,5	9,2	86,3	9,2	4,2
6	2887-88	36	4,2	40,3	79,6	8,9	84,5	11,3	1,0
7	2522-23	35	4,2	30,8	78,4	9,3	85,0	10,1	1,1
8	4432-34	39	4,3	31,0	80,4	7,9	85,5	9,2	2,3
9	3376-77	36	4,4	31,7	79,6	8,2	85,1	8,4	2,9
10	5315-16	36	4,5	35,6	78,2	9,5	85,5	10,8	0,2
11	89-92	38	4,5	41,1	78,9	9,1	87,2	9,4	1,4

1 2	627- 628	39	4,4	33,8	80,8	8,2	85,9	10,6	2,3
1 3	1014- 15	38	4,3	32,6	78,2	9,2	87,9	9,5	0,2
1 4	1786- 87	35	4,4	33,9	77,8	9,5	84,1	9,9	3,4
1 5	2729- 30	34	4,6	29,7	78,5	9,4	83,7	9,6	6,5
1 6	3123- 24	35	4,4	33,9	78,5	9,4	84,7	9,0	0,4
1 7	228- 284	36	4,4	40,7	78,5	9,4	86,2	10,0	1,4
1 8	2386- 87	36	4,5	32,6	79,6	8,9	85,5	10,9	0,5
1 9	2488- 90	36	4,3	32,8	77,6	9,4	84,9	10,3	3,6
2 0	3113- 14	38	4,5	35,7	79,1	8,5	84,6	9,6	3,8
2 1	4468- 69	39	4,2	33,6	78,4	9,3	88,2	10,0	0,2
2 2	Buxor o-102	37	4,5	34,0	78,9	9,1	86,5	10,5	2,4
Eng kichik		34	4,2	28,2	72,0	7,9	83,6	8,4	0,2
O'rtacha		36	4,4	33,9	78,4	9,0	85,5	9,8	2,2
Eng yuqori		39	4,6	44,5	80,8	9,8	88,2	11,3	6,5

HVI 900 SA instrumental tizimida olingan ma'lumotlar bo'yicha tahlil qilganimizda eng kichik ko'rsatkich Staple ko'rsatkich bo'yicha esa 36, mikroneyr ko'rsatkichi (Mic) 4.2, solishtirma uzunlik kuchi (Str) 28,2 gf/teks, Uzunlik bo'yicha birxillik indeksi (Unf) 83,6 foiz, kalta tolalar indeksi (SFI) 0,2 foiz, uzilishdagi uzayishi (Elg) 8,4 foiz, nur qaytarish koeffitsiyenti (Rd) sinalayoygan paxta tolasi namunasi yuzasidan qaytgan yorug'lik 72,0 hamda sarg'ishlik darajasi (+b) 7,9 ekanligi tahlillar natijasida aniqlandi. O'rtacha ko'rsatkich bo'yicha Staple ko'rsatkich esa 36, mikroneyr ko'rsatkichi (Mic) 4.4, solishtirma uzunlik kuchi (Str) 33.9 gf/teks, Uzunlik bo'yicha birxillik indeksi (Unf) 85.5 foiz, kalta tolalar indeksi (SFI) 2.2 foiz, uzilishdagi uzayishi (Elg) 9,8 foiz, nur qaytarish koeffitsiyenti (Rd) sinalayoygan paxta tolasi namunasi yuzasidan qaytgan yorug'lik 78.4 hamda sarg'ishlik darajasi (+b) 9.0 ekanligi tahlillar natijasida aniqlandi. Eng yuqori ko'rsatkich bo'yicha Staple ko'rsatkich esa 39, mikroneyr ko'rsatkichi (Mic) 4,6, solishtirma uzunlik kuchi (Str) 44,5 gf/teks, Uzunlik bo'yicha birxillik indeksi (Unf) 88,2 foiz, kalta tolalar indeksi (SFI) 6,5 foiz, uzilishdagi uzayishi (Elg) 11,3 foiz,

nur qaytarish koyeffitsiyenti (Rd) sinalayoygan paxta tolasi namunasi yuzasidan qaytgan yorug'lik 80,8 hamda sarg'ishlik darajasi (+b) 9,8 ekanligi tahlillar natijasida aniqlandi. Andoza Buxoro-102 naviga nisbatan 4432-34, 627-28, 3113-14, 4468-69, tizmalari ko'ra, solishtirma uzunlik kuchi (Str), nur qaytarish koyeffitsiyenti (Rd) sinalayoygan paxta tolasi namunasi yuzasidan qaytgan yorug'lik hamda sarg'ishlik darajasi (+b) belgi va ko'rsatkichlari bo'yicha ijobiy HVI 900 SA instrumental laboratoriya tizimida ijobiy farqlanishi ma'lum bo'lgan.

Xulosa. 1 ta Buxoro 102 navi va 21 ta tizmalardan tola namunalari olindi. Tajribalar xalqaro universal paxta tolasi standarti bo'yicha tola sifat ko'rsatkichlarini aniqlash uchun mo'ljallangan HVI 900 SA instrumental laboratoriya tizimida andoza Buxoro-102 naviga nisbatan 4432-34, 627-28, 3113-14, 4468-69, tizmalar seleksiya navidagi tolalarda o'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra Staple ko'rsatkich bo'yicha esa, mikroneyr ko'rsatkichi (Mic), solishtirma uzunlik kuchi (Str), uzunlik bo'yicha birxillik indeksi (Unf), kalta tolalar indeksi (SFI), uzilishdagi uzayishi (Elg), nur qaytarish koyeffitsiyenti (Rd) sinalayoygan paxta tolasi namunasi yuzasidan qaytgan yorug'lik, hamda sarg'ishlik darajasi (+b) ijobiy farqlanishi ma'lum bo'lgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida" gi PF-4947-son Farmoni. "Halq so'zi", 8-fevral 2017 yil.
2. www.researchgate.net/publication/228824873 "Important Aspects of Cotton Colour Measurement". July 2010
3. "Sifat" O'zbekiston paxta tolasini sertifikatlash markazi. "HVI 900-SA o'lchash tizimida paxta tolasining sifat ko'rsatkichlarini aniqlash". Metodik qo'llanma. Toshkent 2004 yil.
4. O'zbekiston standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish agentligi. O'zDSt 604:2016. "Paxta tolasi. Texnikaviy shartlar". Toshkent.

-
5. X.T.Axmedxodjayev, A.M.Salimov, T.O.To'ychiyev. Tabiiy tolalarni dastlabki ishlash texnologiyasi. O'quv qo'llanma. Namangan 2020 yil.
 6. Toshmirzaev Kodirjon Odilzhanovich, Ibragimov Akhadzhon Odilzhanovich, Dilshodjon Rasuljonovich Ahmadjonov. Assessment of cotton flow colour in uster hvi system, American Journal Of Applied Science And Technology, 2022/5/18
 7. N.M.Oripov, J.N.Komilov, Z.U.Xolikova, K.O.Toshmirzaev, Research on the Introduction of a Double-faced Improved Cotton Separator, International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology, 2020
 8. Toshmirzaev Kodirjon Odilzhanovich, Ibragimov Akhadzhon Odilzhanovich, Niyazalieva Mukhayo Makhmudovna, Analysis of FLUFF in the Process of Lintering of Seeds, Central Asian journal of theoretical & applied sciences, 2021
 9. Toshmirzaev Kodirjon Odilzhanovich, Ibragimov Akhadzhon Odilzhanovich, Niyazalieva Mukhayo Makhmudovna, The selection of the control parameter of the raw cotton electric sorter, Innovative Technologica: Methodical Research Journal, 2021
 10. Toshmirzaev Kodirjon Odilzhanovich, About automation of loading and unloading of cotton raw materials at cotton factory stations, ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 2021.